

GENDER MUNOSABATLARINING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK KONSEPSIYASI

U. S. Saribaeva

Ipak yo‘li innovatsiyalar universiteti.

O‘zbekiston.

O‘zbekiston tarixida ilk marotaba parlamentda xotin-qizlar soni BMT tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga yetib, parlamentdagi xotin-qizlar soni qariyb 32 foizga yetdi va dunyodagi 190 ta parlament orasida 37-o‘ringa ko‘tarildi [1 - Muqaddimaning uchinchi xatboshi].

Gender tengligi tamoyili insonning shaxs sifatida paydo bo‘lishiga to‘sqinlik qiladigan barcha ijtimoiy to‘siqlarni o‘rganish, bartaraf etish, shuningdek, hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar shaxsiyatini anglash uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iborat [2.]. Gender tengligi konsepsiyasini tanqid qiluvchilar asosiy postulatlarni keltirib, tenglik tushunchasi hamma uchun teng imkoniyatlar berishdir, ammo, hamma uchun teng imkoniyatlar yarailishini deyarli imkonsiz deb bilishadi, jumladan, S.V. Savelev o‘z intervyusida: "erkak va ayol bir-biridan nafaqat fiziologik, balki ruhiy jihatdan ham farq qiladi" va shuning uchun "tenglik" haqida gap borganda "hech qanday savol bo‘lishi mumkin emas" va jamiyat erkaklarni ayollar sevadigan ishlariga (do‘konlarga borish, kiyim-kechak sotib olish, yuzlarini kosmetika bilan bezash, bolalarga g‘amxo‘rlik qilish, uyni shinam qilish) majbur qilsa ular baxtli bo‘lolmaydi, ayol, o‘z navbatida, jamiyat uni faqat erkaklar ishini: o‘tin kesish, mashinalarni ta‘mirlash, buldozer haydash" ishlarini bajarishga majbur qilsa baxtli bo‘lmaydi, degan[3.]. Shunga o‘xshash bir qator sotsiologlarning qarashlarida zamonaviy jamiyatda psixika, xulq-atvor motivlari, fikrlash uslubi jinsga bog‘liq, degan fikr hukmronlik qilmoqda, jumladan tenglik tushunchasini tanqid qiluvchilardan biri Alefina Posternak uni mohiyatini tan olsada, unga yana bir ta‘rif beradi: Gender tengligi — bu ayolning ayol sifatida, erkakni esa erkak sifatida rivojlanish imkoniyatidir. Gender tengligi nazariyasi - konsepsiyasi tarafdorlari, bu fikr tarixan ko‘p avlodlar davomida patriarxal ta‘lim va insonlarning ilmga qarshi nazariyalar, stereotiplar va jamoatchilik fikrlarini idrok etilishida katta ta‘sirga ega, deb ta‘kidlaganini uchratamiz[4.316–339-b.].

Tadqiqotimiz natijalaridan olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, “o‘zaro sheriklik”ka asoslangan gender munosabatlarda seksizm, ta‘ziq va kamsitish xolatlari mavjud bo‘lmaydi. Shaxslararo gender munosabatlar doirasidagi o‘zaro ta‘sirga kirishishining

sherik rolidagi usuli (modellari) gender kompetentlik darajasi yuqori bo'lgan oilalarda keng tarqalgan. Bunda o'zaro tan olinish, o'zaro hamkorlik va xurmat munosabatlari aks etadi.

Shuningdek, gender munosabatlarning dominant va manipulyativ usul(model)i ta'sirida o'stunlikka intilayotgan kishini istaklariga mos tarzda kiyinish, xulq-atvorini va xattoki qadriyatlarini uni talablariga moslashtirish asnosida ayol o'z istaklaridan voz kechib, erining talablarini amalga oshirish jarayonida qaramlik munosabatlariga odatlanib boradi. O'zbek oilalarining aksariyatida bunday munosabatlar ayolni itoatda bo'lishi lozimligi, erkakni oila boshlig'i sifatida ustunligini tan olinishi "o'zbekchilikdagi er-xotin munosabatlari" ko'rinishiga aylanib ulgurigan stereotiplar sanaladi. Oilada ayolni o'z istaklarini namoyon etilishi, ya'ni "er chizgan chiziqdan chiqishi esa, andishasizlik, odobsizlik va tarbiyasizlik" sifatida baholanib, o'zgaruvchan jamiyatning zamonaviy sharoitida axborotlar tizimi va ishtimoiy nazorat qonuniga asosan, "mumkin bo'lmagan, taomilga to'g'ri kelmagan, o'xshashmagan" kabi taftish, kamsitishga olib kelishi va konstruktiv shakldagi gender munosabatlarni o'rnatishga to'sqinlik qilishi kuzatildi.

Gender munosabatlarning ijtimoiy-psixologik konsepsiyasida uch turdagi yondoshuvlarni ko'rishimiz mumkin:

1. Tadqiqotchi O.A.Voronina, Ye.A.Zdravomyslova, A.A.Temkina, M.Kimmel, I.N. Tartakovskaya "Gender yondashuvi" va S.Bem, Sh.Bern, A.N.Igli, R.K.Ungerlar gender yondashuvining psixologiyada qo'llanilishi konsepsiyasiga ko'ra - erkaklar va ayollarning ierarxik tuzilgan maqom pozitsiyalari shaxsiy fazilatlar va ijtimoiy rollar nuqtai nazaridan erkaklar va ayollarni qarama-qarshi qo'yishga, shaxsiy fazilatlar, ijtimoiy rollarining mavjud gender qutblanishi va farqlanishiga, erkaklar jamoat sohasida ayollarga ustunlik qilishiga va yuqori maqomli lavozimlarni egallashi uchun hech qanday asos, qoida mavjud emasligini ko'rsatishgan. Har bir jinsning biologik xususiyatlari ijtimoiy hayotda ayolni kamsitish yoki erkakni ustunligiga, ya'ni gender tengsizlikka asos bo'la olmasligi va insonning jinsi shaxslararo munosabatlarda ustunlik, manipulyatsiya yoki qaramlik pozitsiyasini tanlash uchun xizmat qilmasligi haqidagi fikrlarni ilgari surishgan. Gender munosabatlarda sheriklik eng samarali uslub hisoblanishi qayd etilgan.

2. Psixologiyada gumanistik yo'nalish tarafdorlari A.Maslou, L.A.Petrovskaya, K.Rodgerslar tadqiqotlari psixologiyaning quyidagi g'oyalariga asoslanadi: Jamiyatda shaxsning yo'nalishi va o'ziga xosligini rivojlantirish, shaxsning o'zini namoyon qilishi, uning asl salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish o'rtasidagi birlikka erishish, inson psixologik farovonligida insonning sub'ektiv pozitsiyasi haqida fikr bildirgan.

"Men boshqaman" tizimiga aylanish jarayonidan, ya'ni shaxs boshqalarni istak-xoxish va ko'rsatmalari doirasida yashashdan o'zi istagan hayotiy qadriyatlar tanloviga o'tishida atrofdegilar tamonidan konstruktiv va destruktiv-buzg'unchi ta'sirga duch keladi.

Gumanistik yo'nalish tarafdorlari ushbu g'oyalarni - Insonning o'z hayotini tanlov zanjiri sifatida amalga oshirishning ichki yo'nalishlariga ham, tashqi shart-sharoitlarga ham ishonishni nazarda tutadi. Shu o'rinda L.A.Petrovskaya inson ijtimoiy stereotiplar ta'siri va iskanjasida emas, balki o'zining takrorlanmas, noyob hayotida yashashi uchun o'zining ichki, botiniy haqiqati yo'nalishida rivojlantirilishi kerakligini ta'kidlaydi[5.156-166-b]. Ammo, bizningcha buning uchun kishilarda ichki yo'nalish o'zini anglash, o'ziga adekvat baho bera olish, ijtimoiy-madaniy, ruxiy-psixologik rivojlanganlik, aqliy va emotsional, psixofiziologik intellekt darajasini rivojlanganligi va tashqi ishtimoiy shart-sharoitlar – jamiyatdagi qonuniy-xuquqiy asoslardagi, ijtimoiy-madaniy hayot tarzidagi o'zgarishlar ham muxim omil sifatida qaralishi lozim, deb hisoblaymiz.

Bu borada tadqiqotchi I.S.Klesina gender munosabatlarning ijtimoiy-psixologik konsepsiyasini o'rganishda ijtimoiy voqelikning turli darajalari: makrosotsial daraja, mezo-daraja, shaxslararo munosabatlar darajasi va shaxslararo darajadagi gender munosabatlarini o'rganish zarurligini aytadi[6.18-b].

Shuningdek, "Gender identifikatsiyasi (o'xshatish) inqirozi" fenomeniga alohida e'tibor qaratilgan:

- *Erkaklarning o'zini o'zi tasdiqlash konstantalari ta'kidlangan;*
- *Erkaklarni professional o'zini o'zi anglashga e'tibor qaratilib, ayollardan farq qilishlari zarurati sifatida - hissiy jihatdan cheklangan xatti - harakatlarga munosabat kuchaytirilgan, ya'ni erkak jinsi vakillari o'zlarining xissiyotlarini "sir tutishlari", oshkor etmasliklari lozim, ko'rinishidagi stereotiplar shakllangan;*
- *Oilada erkak kishi boquvchi bo'lishi kerakligi.*
- *Shuningdek, ayollarning o'zini-o'zi tasdiqlash konstantalari shakllarida:*
- *Onalikka munosabat;*
- *Yaxshi styuardessa bo'lishga intilish;*
- *Shaxslararo munosabatlar sohasiga e'tiborli, jozibali ko'rinish;*

Ya'ni ayol jinsi vakillari shaxslararo munosabatlar sohasiga e'tiborli bo'lishi negizida bo'ysinuvchanlik, itoatda bo'lishi kabi stereotiplar shakllanishiga asos bo'lib xizmat qilgan.

Bugungi kunga erkak va ayol rollarining ayrim jihatlarida inqiroz yani yemirilish-o'zgarishlar yuzaga kelmoqda. Bu o'z o'rnida ayollarning gender

identifikatsiyasi inqirozini empirik o'rganish ma'lumotlari asosida ikki tomonlama identifikatsiya inqirozining uch bosqichini ko'rib chiqamiz:.

1.Tashqi qadriyatlarni qabul qilish. Inson yon atrofdagi kishilarning ko'rsatmasi, ssenariysi bo'yicha yashaydi, xatti-harakatlarini ularning talablariga moslashtiradi, tayyor andozalar asnosida yashash qulay va qo'rqinchli emasligi bois o'zini xavfsiz xis etadi.

2.Ichki qadriyatlarni qabul qilish. Bu har birimiz ko'rib chiqadigan «andozalar», jamiyat qadriyatlarini qabul qilish, ijtimoiy-madaniy hayot targ'ib qiladigan normalarga moslashish, insonlar muayyan joyda va vaqtda bizni ko'rishni istagidek bo'lamiz, ichki psixologik ximoya mehanizmiga ko'ra xavfsizligimizni ta'minlaymiz.

3.O'zi bilan taqqoslash va tasdiqlash. O'z-o'zini ma'lum jins vakili sifatida tasdiqlash, erkaklar va ayollarga xos bo'lgan gender xususiyatlarini egallash va namoyon etish.

Xulosa: Gender munosabatlarining ijtimoiy-psixologik konsepsiyasini ilmiy-nazariy manbalarga asoslanib o'rganish tahlili shuni ko'rsatdiki, shaxslararo gender munosabatlarda to'rtta uslub keng tarqalgan: sheriklik, dominatlik, qaramlik va manipulyativ munosabatlar, o'z-o'zini gender in'ikoslari, ya'ni aks ettirish, gender stereotiplari va respondentlarning gender tarafkashliklari mazmunini ochib beradi.Jamiyatda, oilada gender tenglikni ta'minlanishining qonuniy-xuquqiy asoslari batafsil ishlab qichilgan bo'lsada, an'anaviy munosabatlar shakliga aylanib ulgurgan gender stereotiplari va tarafkashlik munosabatlarini psixologik tahlil qilish, keng jamoatchilik asosida o'qitish, seminar-treninglar tashkil etish asosida ijobiy natijalarga erishish mumkin.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs/5466673#5467718>.(Muqaddimaning uchinchi xatboshi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2022-yil 28 dekabrda SQ-682-IV-sonli qarori tahririda).
2. Центр новостей ООН — ООН о правах женщин: до полного гендерного равенства Права женщин | Новости ООН (ун.орг).
3. Савелев С. В. Интервью: от веса мозга зависит вес в обществе. От веса мозга зависит вес в обществе (brainmicroscopy.com). От веса мозга зависит вес в обществе (brainmicroscopy.com)
4. Клещина И.С. Гендерная компетентность личности //Гендерная психология: практикум. 2-е изд. / под ред. И.С. Клещиной. – СПб.: Питер. 2009. – С. 316–339. Вводные замечания, Глава 19. Гендерная компетентность личности. И. С.

- Клецина. Гендерная психология. Клёцина И. С. Страница 20. Читать онлайн -
Боокап.инфо
5. Петровская Л.А. Развитие компетентного общения как одно из направлений оказания психологической помощи // Введение в практическую социальную психологию: учеб. Пособие / под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской. М.: Смысл, 1996. – С. 150–166. Заказ копии фрагмента документа. Поддержка:+7 (499) 557-04-70*1061 — Яндекс Формс.
 6. Клецина И. С. Психология гендерных отношений. Теория и практика. СПб: Алтейя, 2004.